

ডিমাছাসকলৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ আৰু খাদ্যসম্ভাৰ “অতীত আৰু ভৱিষ্যত”— এক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

প্ৰস্তুতকৰ্তা

ড° প্ৰাঞ্জলী মহন্ত

সহঃ অধ্যাপিকা (অসমীয়া বিভাগ)

বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়

Email - pranjali6077@gmail.com

Ph-9365092901

প্ৰস্তুতকৰ্তা

ড° আশিক ইলাহী

সহঃ অধ্যাপক (অৰ্থনীতি বিভাগ)

বটদ্ৰৱা শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়

Ph.No.-9864557244

সংক্ষিপ্ত সাৰ :

অসমত অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা বসবাস কৰি থকা জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত ডিমাছা জনগোষ্ঠী অন্যতম। এই জনগোষ্ঠীৰ লিখিত বুৰঞ্জী পাবলৈ নাই। ভাষিক গোষ্ঠী হিচাপে ডিমাছা সকল বৃহৎ চীন তিব্বতীয় ভাষা গোষ্ঠীৰ তিব্বতীয় ভাষাৰ অসম-বৰ্মী শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ডিমাছা সকলে নিজকে বৰনৈৰ সন্তান বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লোক বুলি কয়। ডিমাছা বা ডিমাফিছা শব্দৰ অৰ্থ ডি-পানী, মা-বৃহৎ, ছা-সন্তান। অৰ্থাৎ ডাঙৰ নদীৰ পাৰত বাস কৰা লোকসকলেই ডিমাছা। ঐতিহাসিক সূত্ৰমতে এওঁলোকৰ উৎপত্তি স্থল হিড়িম্বাপুৰ বা বৰ্তমানৰ ডিমাপুৰ। অসমৰ উত্তৰ-কাছাৰ, কাৰ্বি-আংলং আৰু নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰা ডিমাছাসকলে নিজা কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৃহৎ ভেটি গঠনত অৰিহণা যোগাইছে।

সভ্যতাৰ অন্যতম নিৰ্দেশক সাজপাৰ আৰু খাদ্য। মানুহৰ জীৱনৰ মুখ্য উপাদান তিনিটাৰ ভিতৰত সাজপাৰ আৰু খাদ্য অন্যতম। এই তিনিটাৰ কাৰণেই মানুহে অবিৰতভাৱে সংগ্ৰাম চলাই আহিছে। ডিমাছা সকলো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আমাৰ এই আলোচনা পত্ৰখনিত জনগোষ্ঠীটোৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ আৰু খাদ্যসম্ভাৰৰ আভাস দাঙি ধৰাৰ লগতে বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত জনগোষ্ঠীটোৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ তথা খাদ্যসম্ভাৰৰ যে পৰিবৰ্তন আহি পৰিছে সেই সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব।